

Procesos didácticos y de aprendizaje en las ciencias de la naturaleza

El programa «Ayudemos al prójimo» como
estrategia para desarrollar el comportamiento
proambiental en estudiantes de secundaria.
El caso del Colegio Intelecto-ILAC

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

El programa «Ayudemos al prójimo» como estrategia para desarrollar el comportamiento proambiental en estudiantes de secundaria. El caso del Colegio Intelecto-ILAC

The program: “Let’s help our neighbor” as a strategy to develop pro-environmental behavior in high school students. Case: Intelecto- ILAC School

Fermín Laura¹

Hevia Consuelo²

Lehoux Laura³

Resumen

La problemática surge porque la educación ambiental en los espacios escolares no está siendo asumida desde un enfoque transdisciplinar, que se abarque en todas las áreas. En el Colegio Intelecto se desarrolla junto con el ILAC un programa denominado «Ayudemos al prójimo» desde el año 2019, en el que los estudiantes de secundaria ejecutan acciones en el ámbito social y ambiental. El objetivo del estudio fue analizar el comportamiento proambiental de los estudiantes de secundaria. El estudio se concibe desde un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo y modalidad de campo; la muestra estuvo representada por 112 estudiantes, el cuestionario tomado de Corraliza & Martín (2000), conformado por 34 ítems con una escala tipo Likert y una confiabilidad de

Abstract

The problem arises because environmental education in schools is not being assumed from a transdisciplinary approach, covering all areas. At the Intelecto school, a program called “Let’s help our neighbor” has been developed jointly with ILAC since 2019, where high school students carry out actions in the social and environmental areas. The objective of the study was to analyze the pro-environmental behavior of high school students. The study is conceived from a quantitative approach, with a descriptive level and field modality, the sample was represented by 112 students, the questionnaire taken from Corraliza and Martín (2000), conformed by 34 items with a likert type scale and a reliability of 0.896. The items were analyzed taking into account the frequencies.

¹ Colegio Intelecto. República Dominicana, l.fermin@intelecto.edu.do, 0009-0000-6607-0675

² Colegio Intelecto. República Dominicana, c.hevia@intelecto.edu.do, 0000-0001-8699-148X

³ Colegio Intelecto. República Dominicana, l.lehoux@intelecto.edu.do, 0009-0006-3414-2631

0.896. Se analizaron los ítems tomando en cuenta las frecuencias. Los resultados indican cifras relevantes en comportamientos proambientales relacionados con hábitos, participación y promoción de campañas que ayuden a resolver los problemas ambientales.

Palabras clave: comportamiento proambiental, conducta proambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental, programa, secundaria.

The results indicate relevant figures in pro-environmental behaviors related to habits, participation and promotion of campaigns that help solve environmental problems.

Keywords: Pro-environmental behavior, pro-environmental behavior, sustainable development, environmental education, program, secondary school.

1. Introducción

En los últimos tiempos existe un gran interés por trabajar de manera consciente en la conservación del medioambiente, esta realidad proyecta a los espacios escolares propuestas interesantes desde un enfoque pedagógico y transversal; Sánchez (2022) expresa: «Para que esta educación sea realmente efectiva debe vincularse con la legislación, las decisiones y las medidas de control que los gobiernos aprueben en relación al medio ambiente. Esto requiere de la inclusión de los programas de educación ambiental en la planificación y en las políticas generales».

La República Dominicana desde el año 2016 instauró un diseño curricular por competencias que busca una formación integral, Santana (2020) señala que la educación bajo un enfoque por competencias se ha estado trabajando para ser adoptada como el modelo oficial y generalizado para el sistema formal dominicano de educación, de modo que el currículo educativo de este país ha sido repensado, revisado y rediseñado totalmente bajo este novedoso enfoque.

Esta revisión supone propuestas bajo teorías constructivistas, en las que el docente abarca estrategias enmarcadas en las competencias fundamentales de acuerdo a Vargas (2017) y Vallejos & Callao (2022). Con relación a la competencia ambiental y de salud de acuerdo al diseño curricular del nivel secundario del MinerD (2017, p. 79) precisa que el estudiante pueda actuar en beneficio de su propia salud integral y la de su comunidad, la conservación y cuidado de la naturaleza y del ambiente social.

Asumir estas competencias más allá de las áreas curriculares desde un enfoque transdisciplinar forma parte de los objetivos pedagógicos del Colegio Intelecto, con una filosofía de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde cada individuo posee una combinación de inteligencias que puede desarrollar. Al respecto, Suárez et al. (2010) plantean una escuela centrada en el individuo, comprometida con el entendimiento óptimo y el desarrollo del perfil cognitivo de cada estudiante. Asimismo, se complementa con la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP), en la cual el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y se motiva a encontrar soluciones a las diversas problemáticas presentadas. La UNICEF (2020, p. 7) precisa que las características de estos proyectos y las características fundamentales que incorporan promueven el desarrollo del pensamiento, el aprendizaje colaborativo y la evaluación para el aprendizaje.

En los planteamientos formativos se desarrolla el proyecto denominado «Ayudemos al prójimo» que se lleva a cabo junto con el ILAC, enmarcado en el enfoque ambiental y social para los estudiantes de secundaria, el cual se viene ejecutando desde el año 2019 con un alcance significativo en las comunidades asistidas. Los estudiantes del nivel secundario desarrollan jornadas de trabajo con apoyo de padres, representantes, docentes y miembros del ILAC. Se llevan a cabo diferentes acciones y plantación de árboles que beneficien a mediano plazo a la comunidad. Una vez concluida la actividad, se planifican experiencias reflexivas, resaltando la importancia de promover acciones para la sustentabilidad de la naturaleza y el hombre mediante la siembra.

El objetivo general de la investigación fue analizar los comportamientos proambientales de los estudiantes de secundaria a través del programa «Ayudemos al prójimo», la incidencia que ha tenido la experiencia en la promoción y fortalecimiento de conductas ambientales. La relevancia del estudio radica en implementar experiencias pedagógicas que puedan optimizar la conciencia y la promoción de conductas proambientales, y también que puedan brindar al docente opciones para ajustar las estrategias de enseñanza y responder a la realidad del contexto. Entre los antecedentes, vale la pena reseñar los estudios realizados por Tosca (2021), Aguilar (2022), Jara et al. (2022) y Moncayo et al. (2023).

2. Metodología

El nivel de la investigación es descriptivo, de campo y transeccional; al respecto, Hurtado (2006) indica que se asocia con el diagnóstico y hace una enumeración detallada de las características o cualidades del hecho para ofrecer una panorámica más real o verídica del mismo, en particular, expuestos en el planteamiento del problema y apoyados por el basamento teórico vinculado a la temática (p. 31). En los estudiantes de secundaria del Colegio Intelecto se analizaron los comportamientos proambientales, y la medición se hizo en un solo momento.

El método utilizado consiste en un enfoque cuantitativo en el que se abordan dimensiones e indicadores desde lo medible; al respecto, Hernández et al. (2010) expresan que en el enfoque cuantitativo se parte de identificar y formular un problema científico y, a seguidas, una revisión de la literatura afín al tema, con la que se construye un marco teórico-referencial.

La población del estudio estuvo integrada por 157 estudiantes de secundaria, la muestra la conformaron los estudiantes que han asistido al menos una vez a las actividades del programa y cursantes de 2NS a 6NS, lo que arrojó un total de 121 estudiantes. En el día de la aplicación del instrumento asistieron 112 estudiantes. El instrumento estuvo representado por un cuestionario de comportamientos ambientales tomado de Corraliza & Martín (2000), el cual estaba conformado por 34 ítems con una escala tipo Likert con cuatro alternativas de respuesta y una confiabilidad de 0.896.

Se aplicó el instrumento mediante un formulario electrónico, se dieron las instrucciones explicativas y se procedió a completar el instrumento; los datos se analizaron tomando en cuenta las frecuencias, considerando resaltantes los ítems que tenían porcentajes con cifras iguales o superiores al 50 %.

3. Resultados

A continuación se presenta la tabla de distribución de frecuencias de la dimensión comportamientos proambientales; abarca algunos de los ítems para su análisis.

Tabla 1
Comportamientos proambientales de los
estudiantes de secundaria del Colegio Intellecto

Item	Muy en desacuerdo		En desacuerdo		De acuerdo		Muy de acuerdo	
	Fs	%	Fs	%	Fs	%	Fs	%
2. Si pudiera, participa con algún grupo que realiza actividades para proteger el medio ambiente.	3	2.7	23	20.5	64	57.1	22	19.6
7. Creo que mi acciones individuales a favor del medio ambiente si pueden hacer la diferencia para ayudar a resolver los problemas ambientales	2	1.8	12	10.9	67	60.9	29	25.9
12. Me gusta participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela y la comunidad.	4	3.6	16	14.3	63	56.3	29	25.9
13. Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación.	1	0.9	21	18.8	63	56.3	27	24.1
16. Me gustaría informar a la gente sobre la importancia y efectos de los problemas ambientales.	5	4.5	24	21.4	61	54.5	22	19.6

Nota: Fermín-Genao, Hevía, Lehoux (2024).

Al analizar los ítems relacionados con la dimensión comportamientos proambientales, en el ítem 2 se puede precisar que el 76.7 % de los estudiantes respondieron que están de acuerdo y muy de acuerdo en participar en algún grupo que realice actividades para proteger el ambiente. Con respecto al ítem 7 que pregunta si cree que sus acciones individuales a favor del medioambiente pueden hacer la diferencia para ayudar a resolver los problemas ambientales, el 86.8 % eligieron la opción de acuerdo y muy de acuerdo, esta cifra refleja optimismo sobre el cambio que puede generar desde lo individual, lo que es positivo, ya que puede ser una motivación para que los estudiantes sigan teniendo comportamientos hacia el cuidado del ambiente. Estos resultados corresponden a lo planteado por Páramo (2017), que afirma la importancia de que las personas actúen de manera diferente y que estos cambios ocurran de forma permanente.

Con relación al ítem 12, el 82.2 % de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y muy de acuerdo en participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela y la comunidad. En el ítem 13, el 80.4 % de los estudiantes manifestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo en cambiar sus hábitos para reducir la contaminación. La disposición manifestada puede ser interpretada como una forma de responsabilidad personal frente a los desafíos ambientales, entendiendo que la suma de pequeños esfuerzos pueden dar grandes resultados en el ambiente. En el ítem 16, el 74.1 % de los estudiantes refirieron estar de acuerdo y muy de acuerdo en que les gustaría informar a la gente sobre la importancia y efectos de los problemas ambientales, estos resultados refuerzan lo planteado por Vallejos & Callao (2022), quienes afirman que la educación ambiental es una necesidad impostergable para el cambio globalizado, que debe fortalecerse la educación curricular a través del fomento ambiental en todas las áreas y niveles educativos, y se requiere realizar un trabajo especializado por parte de los docentes para impulsar en sus alumnos el sentido de cuidado y protección del medioambiente.

4. Discusión y conclusiones

En relación con los resultados obtenidos y tomando en cuenta los objetivos planteados, los estudiantes reflejan una disposición para hacer actividades que protejan el ambiente, y se muestran optimistas sobre el cambio que pueden generar desde lo individual. Entre los comportamientos proambientales de los estudiantes de secundaria, expresan la intención de participar en proyectos o actividades escolares que ayudan a resolver problemas ambientales, manifiestan la intención de cambiar sus hábitos para reducir la contaminación, lo que demuestra un nivel de conciencia sobre los efectos de la contaminación en su vida y en el medioambiente, y es también una forma de responsabilidad personal frente a los desafíos ambientales, entendiendo que la suma de pequeños esfuerzos pueden dar grandes resultados en el ambiente. Una gran mayoría de estudiantes de secundaria están motivados a compartir información de los problemas ambientales, esto indica que quieren influir en las acciones de otros a través de la información y la sensibilización, se puede interpretar como el deseo de aumentar la conciencia y educación de los demás, donde la información es la clave para fomentar el cambio. Finalmente, se recomienda seguir brindando experiencias pedagógicas que promuevan la educación ambiental.

5. Referencias bibliográficas

- Aguilar Cruz, C.G. (2022). *Factores socioculturales que inciden en la intención de conductas proambientales en jóvenes de zonas urbano-marginadas*. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://hdl.handle.net/20.500.11799/137175>
- Corraliza, J. A., & Martín, R. (2000). Estilos de vida, actitudes y comportamientos ambientales. *Medio ambiente y comportamiento humano*, 1(1), 31-56. <https://r.issu.edu.do/NX>

- Ministerio de Educación (Minerd) (2017). *Diseño curricular nivel secundario*. Minerd.
<https://r.issu.edu.do/pL>
- Hernández Sampieri, R. (2010). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill.
- Hurtado, J. (2006). *El proyecto de investigación*. Magisterio Editorial.
- Jara Valverde, G. M., & Tapia Molina, T. (2022). Educación con enfoque ambiental y el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes de Abancay. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 2(4), 190-208.
<https://doi.org/10.53595/rlo.v2.i4.032>
- Moncayo Molina, L. S., Peralta Cárdenas, M. F., Moncayo Rivera, C. M., & Moncayo Rivera, D. M. (2023). Preocupación ambiental y la relación con la naturaleza, un proceso interactivo en los adolescentes. *Revista Digital Novasinergia*, 6(2), 23-45. <https://doi.org/10.37135/ns.01.12.02>
- Páramo, P. (2017). Reglas proambientales: una alternativa para disminuir la brecha entre el decir-hacer en la educación ambiental. *Suma Psicológica*, 24(1), 42-58.
<https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.11.00>
- Santana Soriano, E. (2020). Educación por competencias en República Dominicana: perspectiva crítica sobre la práctica. *Ciencia y Educación*, 4(2), 117-125.
<https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i2.pp117-125>
- Suárez, J., Maiz, F., & Meza, M. (2010). Inteligencias múltiples: Una innovación pedagógica para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje. *Investigación y posgrado*, 25(1), 81-94.
<https://r.issu.edu.do/8k>
- Tosca Mena, N. E. (2021). Actitud ambiental y comportamiento proambiental en estudiantes de secundaria y preparatoria del colegio Linda Vista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, México. [Tesis de maestría]. FACED. <https://r.issu.edu.do/8y>
- UNICEF. (2020). *El aprendizaje basado en proyectos en Planea*. Argentina. <https://r.issu.edu.do/EM>
- Vallejos Bautista, E. E., & Callao Alarcón, M. (2022). La importancia de la educación ambiental y su implicancia mundial desde el contexto teórico. *Hacedor - AIAPÆC*, 6(1), 176-190.
<https://doi.org/10.26495/rch.v6i1.2123>
- Vargas Santiago, E. (2017, 10 de mayo). Evaluación de las competencias: clave de la calidad educativa. Acento. <https://r.issu.edu.do/1Yj>